

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ

Андижанский государственный медицинский институт

Назиров И.

Н.А.Насирдинова

О.Б.Кучкарова

Актуальность: Нейроинфекции рассматриваются в качестве причины возникновения заболевания почти в половине случаев эпилепсии у детей. Это объясняется тем, что большое количество инфекционных заболеваний в детском возрасте сопровождается или осложняется поражением головного мозга, а также протекает в форме первичных серьезных менингитов и менингоэнцефалитов. Эпилепсия развивается после данных заболеваний в ранние сроки, причем их каузальная роль в происхождении эпилепсии подтверждается частым обнаружением у этих детей очаговых атрофий и кист. Подобные очаговые поражения в детском возрасте становятся причиной формирования эпилептического очага и развития припадков, поскольку мозг ребенка отличается склонностью к распространению очаговых нейронных разрядов. Все острые нейроинфекции отличаются тяжестью течения формированием стойкой эпилептической активности нейронов головного мозга даже в условиях адекватной специфической терапии. Однако надо различать судороги в остром периоде энцефалитов,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

которые в большинстве случаев проходят бесследно, и симптоматическую эпилепсию, которая возникает как вследствие формирования стойкого эпилептического очага. Клинические особенности эпилептических припадков в остром периоде нейроинфекций, а также эффективные методы лечения требует дальнейшего изучения этих проблем.

В связи с этим перед нами была поставлена **цель**: рассмотреть особенности течения симптоматической эпилепсии у детей при энцефалитах различной этиологии и определить эффективные методы лечения данной патологии.

Материал и методы исследования: Обследовано 29 детей со вторичными энцефалитами в остром, и резидуальном периодах заболевания. Гендерные различия больных в основной группе были существенны и соотношение пациентов мужского пола к женскому составил 57,2% к 16,8%, в группе сравнения соответственно 51,2% и 26,9%. Проводилось клиничко-неврологическое исследование пациентов с целью выявления факторов риска развития симптоматической эпилепсии, электроэнцефалографическое исследование, МРТ головного мозга.

Результаты исследования: во всех случаях энцефалиты развились вторично соответственно в I и во II группе: вследствие бронхопневмонии в 14 (77,8%) и 4 (36,3%) случаях, как осложнение вакцинации АКДС и корь в 4(22,2%) и 2 (18,2%), острых отитов среднего уха 5 (45,4%) случаях лишь во второй группе. Значительное воздействие на формирование нервной системы, в частности головного мозга, оказывает хронические и острые экстрагенитальные и гинекологические заболевания матери, перенесенные на

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

период беременности. Так, матери пациентов основной группы переносили острые респираторные вирусные инфекции в 11 (61,1%) случаях, острые кишечные инфекции в 5 (27,8%) случаях и вирусным гепатитом В в 2 (11,1%) случае. В то же время матери пациентов группы сравнения перенесли ОРВИ в 7 (63,6%) случаях и ОКИ в 4 (36,4%) случаях. Анализ характера приступов и клинической картине заболевания в острый период был осуществлен согласно данным взятым из медицинской документации у ретроспективно обследованных больных. Средний возраст дебюта заболевания в основной группе заболевания составил $1,4 \pm 0,21$ года. Со стороны черепно-мозговых нервов у больных основной группы отмечались сходящееся косоглазие в 6 (33,3%) случаях, расходящееся косоглазие в 3 (27,3%) случаях, центральный парез лицевого нерва во всех случаях наблюдений. В двигательной сфере преобладали пирамидные нарушения в виде гемипареза в 16 (88,9%) случаях, тетрапареза в 2 (11,1%) случаях. У детей группы сравнения клиническая картина неврологического дефицита была схожей. Судорожные припадки в основной группе носили повторный характер, причем у 5 (27,8%) из них вплоть до эпилептического статуса. В восстановительном и резидуальном периодах заболевания у детей основной группы судорожные припадки носили генерализованный характер в (26,8% случае, парциальный со вторичной генерализацией в 43,9%случаях, сложные парциальные припадки в 12,2% случаях и парциальный характер в 17,1% наблюдениях. Эпилептиформная диффузная пик-волновая активность регистрировалась у 12 (66,7%) больных. У 4 больных с генерализованными припадками с

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фокальным компонентом отмечались комплексы пик-медленная волна преимущественно в теменно-височных (22,2%) и лобно-теменных отделах головного мозга.

Вывод: У большинства больных с нейроинфекциями в последующем развивается симптоматическая эпилепсия. Наблюдения как проспективно так и ретроспективно выявили превалирование парциальных форм пароксизмов со вторичной генерализацией и полиморфными паттернами на ЭЭГ. Раннее прогнозирование формирования эпилептического очага при острых воспалительных заболеваниях головного мозга и своевременное назначение адекватного лечения позволит предотвратить формирование устойчивой эпилептической системы и значительно улучшить прогноз.

